

Factibilidad de inserción del Transmilenium como solución a la situación actual del sistema de transporte público de la ciudad de Maracaibo

Angi Rojas y Marco Hinder

Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta,
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
angirojas@hotmail.com y marcohinden@gmail.com

Recibido: 22-02-2013 Aceptado: 10-05-2013

Resumen

El transporte público, se caracteriza por el traslado de personas o bienes de un lugar a otro, en donde los usuarios no son los propietarios de los modos de transporte; el crecimiento poblacional y a la poca accesibilidad de los lugares de interés a pie, ha supuesto la necesidad de modificar el esquema de transporte colectivo; tal es el caso de la ciudad de Maracaibo, la cual, por su incremento poblacional, posee déficit en las rutas de transporte público, surgiendo la necesidad de crear sistemas de transporte masivo de óptimo servicio, haciendo preciso la realización del presente estudio, el cual persigue el desarrollo del estudio de factibilidad de inserción de un nuevo sistema de transporte masivo como a su vez presentando una propuesta conceptual para la inserción de dicho sistema de transporte masivo rápido en autobuses en los principales Tramos Viales de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, determinando las características geométricas y operacionales mediante estudios de Tránsito y Transporte. Se emplea el Inventario Vial, Conteos de Volumen Vehicular en intersecciones, Tiempo de Recorrido y Demoras en rutas de transporte, Conteo de Sube y Baja de Pasajeros y Encuesta de Origen Destino como técnica de recolección de datos para poder determinar las características mencionadas, resultados que ofrecieron información importante, que hacen factible la implementación del sistema Transmilenium en uno de los tramos viales seleccionados, como solución a la deficiencia del transporte en la zona. Este sistema será insertado desde la Prolongación Circunvalación No. 2 con Av. Guajira siguiendo recorrido hacia Este de la ciudad hasta la intersección con la Av. La Limpia para poder concluir con su trayectoria en el centro de la ciudad; La calzada contará con 2 canales por sentido con divisoria física. Se establecerán paradas a cada 500 metros, con calzada tipo B semi exclusiva para la circulación del sistema de transporte masivo.

Palabras claves: Transmilenium, transporte masivo, transporte urbano, propuesta conceptual.

Feasibility study of the Transmilenium insertion like a solution to the actual public transport situation in the Maracaibo city

Abstract

The public transport, is characterized by the transfer of people or goods from one place to another, where the users don't own a way to transport; with a population growth and little accessibility to places on foot, rises a need to reform the collective transportation mode, giving birth to this idea, so is the case of City of Maracaibo, which,